

**TURKISTON O‘LKASI AHOLISINING QADIMGI DAVRDAN XXASR
BOSHLARIGACHA BO‘LGAN USTKI LIBOSLARI TASNIFI****Bahronova Munisa Negmat qizi**

O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi

Tarix instituti, stajor – tadqiqotchi

Sultonovabahora03@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada milloddan avvalgi , o‘rta asrlar va XX asrdagi yurtimiz aholisining ustki liboslari hudud , jins va ijtimoiy holatga bog‘lagan holda etnografik tasniflab ochib beriladi. Shuningdek bugungi kunga kelib aholimiz hayotida chopon va to‘n qaytarzda saqlani qolinganligi berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Chopon, kaftan, mo‘g‘uliy burk, banoras, kimxob, sadr, mursak, zardo‘zlik.

Abstract: In the article, the outer clothing of the inhabitants of our country in BC, the Middle Ages and the 20th century is revealed by ethnographic classification, depending on the region, gender and social status.

Keywords: kaftan, banoras, mongolian burk, kimxob, sadr(dance of sufiy), mursak, gold tailor.

Аннотация: В статье по этнографической классификации раскрывается верхняя одежда жителей нашей страны в до н.э., Средневековье и XX веке в зависимости от региона, пола и социального статуса. Известно также, что до сегодняшнего дня в быту нашего народа сохранились чапан и плаш.

Ключевые слова: кафтан, халат, монголиан халат, бархат, садр (Суфийский танец), золотное шитьё

Yurtimiz aholisi o‘zining qadimiy moddiy va ma’naviy boylikka egaligi bilan ajralib turadi. Moddiy boyliklari bular nafaqat ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan asarlar, binolar, qimmat baho buyumlar, hunarmadchilik namunlari, san’at asarlari

bilan bir qatorda xalqimizning uzoq va qadimiy o'zligini anglatuvchi liboslari ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yurtimiz aholisining liboslari haqida so'z ketar ekan liboslar turli davrlarda turlicha ko'rinishda bo'lganligini, vaqt va hudud uning ko'rinishi, tikilishi va matolarida ham o'z ta'sirini o'tkazganligini ko'zatishimiz mumkun. Aynan mana shunday libos biri bu yurtimiz aholisi orasida asrlar davomida urfda bo'lgan ustki kiyim turlari va aholining turli qatlamlari orasida iste'molda bo'lgan to'ndir .

To'n so'zi oldi ochiq uzun paxtali va paxtasiz milliy ustki libos chopon[1] ma'nosida ishlatiladi, shuningdek ushbu libos to'n va chopon nomlaridan tashqari chakmon, joma, mursak, kaftan va yaktak deb ham ataladi. Bu libosdan o'zbek xalqining og'izdagi ijodida ham foydalanilganligini ko'rishimiz mumkun. Xususan Pak – pakana bo'yi bor yeti qavat to'ni bor kabi maqollar bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Eramizdan avvalgi va arablar bosqinigacha bo'lgan davrdagi yurtimiz aholisining o'stki liboslari haqidagi ma'lumotlarni qadimgi arxeologik qazishma ishlari natijasida topilgan terakota haykalchalaridan va qadimiy devoriy rasmlardan olishimiz mumkun. Yunon – Baqtiriya va Kushonlar davriga doir bo'lgan Dilbarjin yodgorligidan topilgan devoriy suratlarda ham tizzagacha tushib turgan kaftan kiygan erkaklar devoriy suratlari o'chraydi, kaftanlarning oldida qirqimlarsiz tasvirlangan, V-VII asrga doir Bolaliktepa yodgorligi devoriy rasmlarida erkaklarda oq, qizil, kulrang-yashil va qora rangli turli naqshlar bilan bezatilgan, bir tomonlama (o'ng) burchak yoqali kaftanlarda. Bellari kamar yoki belbog'simon ashyo bilan bog'langan qilich yo pichoq osilgan. Ayrim holatlarda ustlariga oq, qora, qizil rangli guldor yopinchiq (yelkaga tashlangan yengli kiyim) tashlangan. Kaftan va yopinchiqlar chetlari qalin jiyaklar bilan bezatilgan. Kaftanlar uzun bo'lgani uchun bel kiyimlarini aniqlash qiyin. Lekin ayrim suratlarda yumshoq qora, sariq rangli etiklarni kuzatish mumkin[2].

Erkaklarning kiyimlari haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni Afrosiyobdagi devoriy surat-kompozitsiyalaridan ham olishimiz mumkun. Bunga yaqqol misol bosh

personaj yoki saroy egasi surati ehtimoli bo‘lgan g‘arbiy devordagi 13-figura boshqalarnikidan biroz farq qiladi. Uning kaftani beligacha qora, belidan pastki qismi va bilaklari esa sariq rangda. Kaftanining yoqasi ham ikki tomonlama burchak yoqa. Ayollar kiyimi esa ustida turli rangdagi keng plash-yopinchiqlar bo‘lib, figuraning qo‘li yopinchiq orasidan chiqib turadi. Uning ichidan yupqa ko‘ylaklar ko‘rinadi. Shuni aytib o‘tish lozimki erkak va ayollarning yopinchiqlari qalin matodan, kaftan va ichki kiyimlar yupqaroq matolardan tayyorlanganligi sezilib turadi.

Xususan VI – VIII asrda Sug‘dning madaniy markazi bo‘lgan Panjkentliklar kiyim boshlari Sug‘d madaniyati qatlamiga ancha yaqin bo‘lib, devoriy suratlarda uzun va kalta yengli tor bichimli oq, qora rangli kaftanlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Bolaliktepaliklar va Panjkentliklar kiyim boshlarini qiyoslasak farq asosan kaftanlarning yoqasida deb aytish mumkin. Panjkent devoriy suratlardagi personajlari kiyimlarida bir tomonlama (o‘ng) yoqali kaftanlar umuman uchramaydi va bu «Qurbonlik merosimi», «bayram bazmi» mavzusidagi suratlarda yaqqol ko‘zga tashlanadi[3]. Mazkur tasvirlardagi kaftanlar old berk yoki lotin alifbosidagi «V» shaklida ochilgan. Shuningdek aholining yashash hududiga qarab ularning liboslari bir – biridan farq qilgan misol uchun Afrosiyob devoriy suratlarida Sug‘dlik liboslaridan farqli ravishda Chag‘aniyon aholisi oldi berk , yengi uzun va beliga hamyon toqqan holda tasvirlangan. Ilk o‘rta asrlarda yurtimiz hududining arablar tomonidan egallanishi natijasida to‘b joy aholisining kiyinishida ham o‘zgarishlar ko‘zatladi, arablar bosqiniga qadar bo‘lgan davrda erkaklar asosan hayvon terisidan kaftan(to‘nning bir turi) kiyishgan, ayollar ham erkaklarniki kabi kaftan kiyishgan va kiyim ko‘rinishi jihatdan skiflarning liboslariga o‘xshash[4]. Shuningdek bugungi kunda Rossiya Ermitaj muzeyida saqlanayotgan VII asrga doir turk askarchasining kiyinishiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, u ustiga yengi kalta yozlik chapon bilan tasvirlangan[5]. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki aynan arablar bosqiniga bo‘lgan davrda ham mahalliy aholi liboslari dastlab oddiy jun matolardan tayyorlangan bo‘lsa keyinchalik ahamoniylar bosqini va to‘qimachilikning rivojlanishi natijasida

aholi liboslari qimmat baho matolardan yoki arzon matodan, libosning usti esa qimmatbaho toshlar , turli naqshlar bilan yohud hech bir ortiqcha detallarsiz egallab turgan ijtimoiy mavqeyidan va moddiy holatidan kelib chiqqan holda tanlangan.

Shu bilan bir qatorda to‘n o‘rta asrlarda hukumdorlar, saroy amaldorlarining o‘zaro siyos boshqaruvida ham alohida rol o‘ynaganini tarixiy asarlarda ham keltirib o‘tilgan, Klaviho o‘zining “Esdaliklar” asarida Mironshox tomonidan unga ketishi oldidan kimhob to‘n sovg‘a qilishganligini yozib o‘tgan ,shuningdek asarda Amir Temur mulozimi Boboshox tomonidan unga to‘n va bosh kiyim berilib bu uning qiroliga Temur tomonidan do‘stlik va qadrdonlik belgisi sifatida taqdim etilganligi yozib qoldirgan[6].Usha davrda libosning sovg‘a qilinishdan maqsad uning sovg‘a qilinayotgan insonga nisbatan do‘stona ruhda ekanligidan va uni hurmat qilishidan darak bergan, shu bilan birga ikki tomonlama aloqalarni yanada mustahkamlashni maqsad qilinganligini anglatgan. Shuningdek Temuriylar davri aslzoda qatlamlarining ustki liboslari bo‘ycha ma’lumotlar Zafarnomada ham o‘chraydi, undan tashqari to‘n usha davr mulozimlarini egallab turgan mavqeyini, yangi lavozimga tayinlanganligini va ma’lum bir qilgan vazifasi uchun taqdirlanganlikni ham bildirgan. Bundan tashqari to‘n (chopon) sovg‘a qilinar ekan yoki taqdirlanar ekan to‘nning oddiy matodan tikilgan turidan emas aksincha asosan zarbop, baxmal, kimxob, atlas va banoras kabi matolardan tikilgan turlari bilan taqdirlangan. Shuningdek aynan Temuriylar davrida zardo‘z uslubidagi to‘nlar yuqori tabaqa vakillari va hukumdorlar orasida urfga kirgan. Usha davrda yaratilgan miniaturalarga e’tibor qaratadigan bo‘lsak cho‘ponlarning bichimlari torroq uslubda ishlanganligiga shohid bo‘lamiz, xususan buning isbotini Zahriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida otasining kiyinishiga nisbatan bergan ta’rifida ko‘rishimiz mumkun. Boburnomada “ To‘nni bisyor tor kiyadi, andog‘kim, bog‘ bog‘latura qornini ichiga tortib bog‘latur erdi..... Yozda mug‘uliy bo‘rk (yengi kalta yozlik cho‘pon turi)kiyar edi[7]” deb Umarshayx Mirzoning usha davrga hos kiyinishi yozib qoldirilgan. Boburning bergan yozma ma’lumotiga qo‘shimcha ravishda Kamoliddin Behzod tomonidan yaratilgan Husayn Boyqaro va

Shayboniyxon[8] portretlarida ham ikkala hukumdor ham mug'uliy bo'rkda tasvirlangan va har ikki hukumdorning ustki libosi tor bichimda tikilganligini ko'ramiz, Shayboniyxon choponidan farqli ravishda Husayn Boyqaro oltin iplar bilan bezatilgan cho'ponda tasvirlangan. Bu esa yuqorida aytib o'tganimizdek aynan usha davrda hukumdorlar zar cho'ponlarni kiyishganidan darak beradi. Shu bilan bir qatorda yozlik mug'uliy bo'rk nafaqat erkaklar orasida balki ayollar o'rtasida ham urf bo'lganini Kamollidin Behzod tomonidan "Yusuf va Zulayho" va "Iskandarnoma" uchun chizilgan miniaturalarida ham yaqqol ko'rishimiz mumkun.. Shuningdek bugungi kunda Metropoliten muzeyida saqlanayotgan "Raqsga tushayotgan darveshlar" nomli miniaturasiga e'tibor beradigan bo'lsak cho'pon yenglari uzun holatda aks ettirilgan , bu usha davr darveshlari cho'pon yenglarini uzun holda kiyishganligini va bu yenglar ularni sadr (jahar) qilayotgan paytlari tanalarini ochilib ketmasligi ta'minlagan . Bu esa shundan darak beradiki o'rta asrlarda yuqori tabaqa vakillari , oddiy aholi qatlami va diniy ulamolar kiyimlari bichimda va tikilishda ham farq qilingan.

Temuriylar davrida asosan tor badanga yopishibroq turadigan cho'ponlar urfda bo'lgan bo'lsa Amirlik va xonliklar davriga kelib esa anchayin keng uslubdagi cho'ponlarni kiyishganligini ko'rishimiz mumkun. Masalan Buxoro choponlari uzun va enli bo'lib uning yenggi pastga qarab torayib ketgan va ushbu cho'ponlar bilan bir qancha libos kiyilganligi uchun ular keng holda tikilgan.Shuningdek o'rta asrlarda bo'lgan kabi to'nning tikilgan matosiga qarab odamlarning egallab turgan mavqeyi va ijtimoiy holatini bilish umkun bo'lgan buni Sadriddin ayningning Buxoro amirligi ayonlariga bergan ta'rifidan ham bilishimiz mumkun u amir ayonlari asosan shoyi, atlas va zarbop to'n kiyishganligini o'z esdaliklarida yozib qoldirgan[9]. Shuningdek bayramlar uchun ham mahsus tikilgan va asosan bayram uchun mo'ljallangan choponlar xonaki yirik gulli shoyidan yoki maxsus Xitoy va Rossiydan keltirilgan bekasaba nimshoyi matodan, adras yoki zarbop matodan tikilgan. Oddiy odamlar esa kalama matosidan tikilgan choponlarni kiyishgan. Buxoro choponlari ijtimoiy

mavqeyidan qattiy nazar kovaksimon yoqa va keng yengga ega bo'lgan, ularning kulfagi bo'lmagan, yeng, yoqa, etak qismining chekka qismiga inggichka tarzda chiyak tikilgan. Ammo din vakillari aholining qolgan qismidan ajralib turgan holda oq dokadan salla va oq – kumush rangli banorasdan cho'pon kiyishgan. Shunga uxshash chopon bugungi kunda Sitorayi Mohihosada saqlanmoqda[10].

O'zbek milliy choponi haqida gapirar ekanmiz uning yurtimiz hududlari turlicha ko'rinish va bichimlarda ega ekanligi bilan farqlangan. Buxoro xonligi va amirligida asosan yuqori tabaqa vakillari ichida zardo'z to'nlar urfda bo'lgan va asosan to'nga naqsh berishda to'pbarggul, palmetkalar, to'p, daraxt, barg va gul kabilardan motivsifatida foydalanishgan, geometric shakllarni esa kam ishlatilganligini ko'rishimiz mumkun.

Qo'qon xonligi va Toshkentda erkaklar ustki kiyimi mavsum va qalin va yupqaligiga qarab chopon, to'n, avra to'n, chakmon va yaktak deb aytilgan. Farg'ona va Toshkent aholisining choponlarining bichimi bejirim, kengligi esa o'rtacha bo'lgan. Chakmonlar esa choponlarga nisbatan ancha keng bo'lgan va bilakka yopishib turadigan yoki keng turadigan yenglarga ega bo'lgan. Qishda kiyiladigan to'nlar astariga paxta solib qavilgan, xususan ushbu to'nlarining qavilishida ham farqlari bo'lgan[11] misol uchun Namanganda to'nlar yirik chorus bilan katak shaklda qavilgan bo'lsa boshqa hududlarda esa mayda zikzak shaklida qavilganligi ko'zatishimiz mumkun bo'lgan, bundan ko'rinadi liboslar nafaqat tashqi ko'rinishi, matosi va bezaklari bilan balki tikilishi bilan ham farq qilgan. Qo'qon xonligi aholisining ustki kiyimlari haqida F.Nazarov qo'ydagicha yozi qoldirgan: "Ular chaziramada issiqdan saqlanish uchun boshlariga salla o'rab, qavilgan chopon, kuylak, yaktak va chakmon kiyib yurishgan"[12]. Xonlik ayollarining yelkaga tashlab yuradigan yoki kiyib yuradigan liboslari peshvon, mursak, chopon va to'n deb yuritilgan. XX asrga kelib Farg'ona va Toshkentda esa beshbel deb nomlangan ustki libos va kamzul ayollar orasida urfda bo'lgan. Ayollar paxtali qavilgan to'n va choponlarni yilning istalga faslida kiyishgan. Ayrim qishki ayollar choponlari bo'yiga va eniga qavilgan va

natijada chorsi shakli paydo bo'lgan , chetlariga qora matodan yoki boshqa rangdagi matolardan mag'iz tikil chiqilgan va bichimiga ko'ra erkaklar choponidan farqlangan. Ayollarning mursakka uxshash ustki liboslaridan biri peshvon bo'lgan va u to'y liboslari sirasiga kirgan. U oldi qulfaksiz tikilib yenglari uzun bo'lgan va u ham erkaklar liboslari kabi atrofi qavilgan, shuningdek u astarsiz tikilgan va boshga tashlab yurilganligi haqida ma'lumotlar uchraydi [13].

Bugungi kunga kelib zamon va vaqtning ta'siri natijasida yurtimiz aholisining kiyinish madaniyatida ham yaqqol o'z aksini kursatmoqda. Bu o'zgarishlarni biz hudud va yosh bo'yicha oladigan bo'lsak , yurtimizning chekka hududlarida bugungi kunda ham yoshi katta avlod va o'rta yoshdagi erkaklar kundalik turmush tarzida to'n va chopon kiyishlarini ko'zatishimiz mumkun, ammo bu liboslar ayollar orasida kam ko'zatiladi, shu bilan bir qatorda shaharlashgan yoki shahar hududlarida choponni asosan tuylarda (kuyov tomonidan bir necha soatgina kiyiladi), to'ylarda shuningdek ikki tomon qudalarning o'zaro aloqalarini mustahkamligini ta'minlash maqsadida erkaklarga sarpo sifatida to'n quyiladi yoki azada (asosan azadorlar va hassakshlar tomonidan) kiyilishini ko'zatamiz. Samarqand,Buxoro va Qashqadaryoning ayrim hududlarida ayollar ham aza paytida chossi (yengil to'n) kiyishadi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki liboslar tranlatsiyasi yurtimiz aholisining liboslariga XX asrga kelib yaqqol ta'sir qilgan. Liboslar matosi , tikilishi qadim – qadim zamonlardanda insonning yoshini uning egallab turgan mavqeyini va iqtisodiy holatini aks ettirgan, oddiy aholi bo'zdan chopon kiyishgan bo'lsa, boy o'ziga to'q aholi qimmat baho matolardan tikilgan liboslarni kiyishgan. Shuningdek aholining diniy qarashlari va turli hil boshqa xaqlar tomonidan bosib olinishlar yoki boshqa madaniyatlar ta'siri liboslarga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Ammo shunga qaramasdan bugungi kunda ham yurtimiz aholisi milliy libosimiz bo'lmish chopondan foydalanishlarini ko'zatamiz, bu esa avvalo ushbu libos qulayligidan va o'rta asrlarda bo'lgani kabi o'zaro aloqalarni mustahkamligini bildiruvchi bir belgiligi yuqotmaganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbek tilining izohli lug'ati T. www.ziyouz.com
2. Кругликова И.Т. Настенные росписи Дильберджина // Древнее бактрия (материалы. Советско-Афганской экспедиции. –М.: Наука. 1976. стр 122.
3. Кругликова И.Т. Настенные росписи Дильберджина // Древнее бактрия (материалы. Советско-Афганской экспедиции. –М.: Наука. 1976. стр 105.
4. www.Mir-kostum.com
5. Гумиляев Л.И. Древние тюрки.-М., 1967. стр 67-68с
6. Rui Gonsales Klaviho . “Esdaliklar” Toshkent “O'zbekiston”-2010 264bet. 113- bet
7. Захриддин Мухаммад Бобур “Бобурнома” ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР Ташкент-1960 509 бет. 64-бет
8. www.ziyouz.com
9. [O'zbekiston muzeylari va xususiy Kolleksiyalari materiallari bo'yicha an'anaviy o'zbek liboslari](#)” 1-kitob Silk Road Media . Toshkent – 2022 408-bet . 83b
10. “[O'zbekiston muzeylari va xususiy Kolleksiyalari materiallari bo'yicha an'anaviy o'zbek liboslari](#)” 1-kitob Silk Road Media . Toshkent – 2022 408-bet . 84b
11. [O'zbekiston muzeylari va xususiy Kolleksiyalari materiallari bo'yicha an'anaviy o'zbek liboslari](#)” 1-kitob Silk Road Media . Toshkent – 2022 408-bet . 304b
12. [O'zbekiston muzeylari va xususiy Kolleksiyalari materiallari bo'yicha an'anaviy o'zbek liboslari](#)” 1-kitob Silk Road Media . Toshkent – 2022 408-bet . 304b
13. [O'zbekiston muzeylari va xususiy Kolleksiyalari materiallari bo'yicha an'anaviy o'zbek liboslari](#)” 1-kitob Silk Road Media . Toshkent – 2022 408-bet . 336b